

SUPPORT RESULT
JOURNALS**AUTHOR****Nosirova Feruza***O'zbekiston Respublikasi IIV
Jiżzax akademik litsey o'qituvchisi.***Nosirova Feruza***Teacher of Jiżzakh academic Lyceum
of the Ministry of internal affairs of
the Republic of Uzbekistan.***Носирова Феруза***Преподаватель Джизакского
Академического лицей МВД
Республики Узбекистан.***©2024. Nosirova Feruza.****SOVET DAVRIDA O'ZBEKISTONDA XIZMAT KO'RSATISH
TIZIMINING ZIDDIYATLI RIVOJI VA MAVJUD
MUAMMOLARI XUSUSIDA (MAISHIY XIZMAT SOHASI
MISOLIDA)****THE SERVICE SYSTEM IN UZBEKISTAN IN SOVIET TIMES,
CONTRADICTORY DEVELOPMENT AND EXISTING
PROBLEMS (ON THE EXAMPLE OF THE SPHERE OF
HOUSEHOLD SERVICES)****СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В
СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ПРОТИВОРЕЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И
ИМЕЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ СФЕРЫ
БЫТОВЫХ УСЛУГ)****ANNOTATSIYA**

Muallif ushbu maqolada O'zbekistonda 1920-1970 yillarda aholiga maishiy xizmat ko'rsatish tizimining shakllanishi va alohida tizim sifatida faoliyat yuritishi hamda ba'zi muammolari xususida so'z yuritgan. Xususan, XX asrning 20-yillarida O'zbekistonda aholining kundalik turmushida mahalliy hunarmand va kosiblarning tutgan o'rni, tizimni shakllanishi, aholiga maishiy xizmat ko'rsatish ishlari bir necha idoralar tomonidan amalga oshirilganligi, bu borada viloyatlardagi umumiy ahvol va Ittifoq respublikalaridagi ko'rsatkichlar arxiv hujjatlari va ilmiy adabiyotlar asosida yoritgan.

ANNOTATION

In this article, The author spoke about the formation and functioning of the system of household services for the population in Uzbekistan in the 1920s and 1970s as a separate system, as well as some problems. In particular, in the 20s of the 20th century, the role of local artisans and the poor in the daily life of the population in Uzbekistan, the formation of the system, the work of household services for the population were carried out by several agencies, the general situation in the regions and indicators in the Union republics in this regard were covered on the basis of archival documents.

АННОТАЦИЯ

В статье автор раскрыл формирование и деятельность в Узбекистане 1920-1970 годы сферы бытовой услуги населению как структурную общность, а также некоторые её проблемы. В частности, данная сфера реализована подходом нескольких ведомостей, в этом общей положение областей, и показатели Союзных республик на основе архивных документов и научных литератур.

KALIT SO'ZLAR

hunarmand, tizim, maishiy xizmat ko'rsatish punkti, qishloq, jamoa xo'jalik, Ittifoq respublikalari, "sotsialistik" turmush tarzi

KEYWORDS

craftsman, system, household service Point, Village, Collective Farm, Union republics, "socialist" lifestyle

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

ремесло, система, пункт бытового обслуживания, село, коллективное хозяйство, Союзные республики, «социалистический» образ жизни

KIRISH

Sovet hukumati davrida aholining kundalik xayotidagi moddiy va madaniy ehtiyojlarini qondirish maqsadida, partiya va hukumat tomonidan bir qator chora tadbirlar belgilanib, uning natijasida barcha ittifoqdosh respublikalarda maishiy xizmat sohasini rivojlantirishga e'tibor qaratildi. Jumladan, sohani texnik ta'minlangan va mexanizatsiyalashgan yirik tarmoqqa aylantirish davlat siyosatining muhim vazifalardan biri etib belgilandi [1].

O'zbekistonda qadimdan mohir hunarmandlar, duradgorlar, kosiblar, temirchilar va turli xizmat ko'rsatish yo'nalishlardagi maktablar mavjud bo'lib, ular yaratgan ishlar natijasida xalqning kundalik turmush tarzidagi ko'pgina muammolar bartaraf etilgan.

Qayd etish joizki, o'zbek hunarmandlari tomonidan yaratilgan buyumlar 1867 yilda Butunjahon Parij ko'rgazmasining Rossiya bo'limida, 1873-1876 yillarda Moskva hunar-texnika ko'rgazmasida, 1895 va 1904 yillarda Amerikaning Atlanta va San-Lui shaharlarida o'tkazilgan xalqaro ko'rgazmalarda yuqori baholangan. 1870 yil Rossiya malikasi hunarmandchilik ko'rgazmasiga tashrifi chog'ida Turkiston bo'limida o'zbek hunarmandlari tomonidan yaratilgan mahsulotlarni ko'zdan kechirib, ularning go'zalligi va nafisligiga tan bergan holda bir qanchasini xarid qilgan [2].

Sovet hokimiyati tomonidan XX asrning 20-yillarga kelib, maishiy xizmat sohasini sotsialistik yo'nalishda tashkil etishga harakat qiladi. Shu maqsadda maishiy xizmat artellari tuzildi, yangi atele, ustaxona, maishiy xizmat uylari, korxonalar ochildi. Bu holat, o'z o'rnida milliy hunarmandchilik faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shunday qilib, mamlakatda maishiy xizmat industriyasi yaratildi. Kosiblar fabrika va zavodlar ishlab chiqayotgan mahsulotlar bilan raqobatlashib, ularning mahsulotiga bozorda ehtiyoj kamayib bordi [3].

ASOSIY QISM

Arxiv hujjatlarida ko'rsatilishicha 20-yillar oxirida O'zbekistondagi kosib va hunarmandlarning ahvoli qo'shni respublikalarga

nisbatan bir muncha qoloq bo'lganligi [4], tizimni kerakli, malakali kadrlar bilan ta'minlash ishlari qoniqarsiz ahvolda ekanligi, respublikaga "hech qaerga yaramaydigan va o'zbek tilini bilmaydigan" mutaxassislarni yuborilayotganligi, ammo mahalliy millat vakillaridan kadrlarni tayyorlashni yo'lga qo'yilmaganligi haqida fikrlar bildirilgan [5].

Respublikada aholiga maishiy xizmat ko'rsatish tizimini alohida vazirlik sifatida boshqarish 1966 yildan boshlandi [6].

1970 yillarni yarmida O'zbekistonda aholiga maishiy xizmat ko'rsatuvchi vazirlik va yuqori idoralar miqdori 17 taga yetgan [7].

Kuzatuvlar sarhisobiga ko'ra, aholiga xizmat ko'rsatish ishlarini turli idoralar tomonidan amalga oshirilganligi, bir qator salbiy holatlar vujudga keltirgan. Ya'ni, ba'zi tumanlarda bir xil yo'nalish bo'yicha xizmat ko'rsatish muassasalarning bir-biriga yaqin joylashgan bo'lsa, boshqa bir tumanda shu yo'nalish bo'yicha xizmat turi umuman tashkil etilmagan [8].

XX asrning 60-70 yillarida tizimni rivojlantirish, aholiga xizmat ko'rsatishning yangi turlarini tadbiiq etish hamda xizmat ko'rsatish madaniyatini oshirish yuzasidan bir qancha ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, boshqaruv tizimini to'g'ri yo'lga qo'yilmaganligi, joylardagi viloyat, tuman, shaharlardagi mahalliy kengash vakillari hamda ijro-taqsimlovchi organlarining o'z hududidagi maishiy xizmat muassasalariga yetarli e'tibor qaratmaganliklari natijasida aholining soha vakillariga nisbatan ehtiyoji kamayish o'rniga aksincha ortdi. Chunonchi, Toshkent shahri misolida 1961-1976 yillarda maishiy xizmat ko'rsatish hajmi 2,5 marotabaga o'sgan bo'lsada, Toshkent shahrida aholiga maishiy xizmat ko'rsatish darajasi Riga, Kiev, Vilnyus kabi bir qancha Ittifoq respublikalari poytaxtiga nisbatan ancha ortda bo'lgan [9]. Bundan tashqari, 1965 yil kishi boshiga maishiy xizmat ko'rsatish hajmi (jami) Ukraina, Belorussiya, Gruziya va Armanistonda -7 rubl, Latviyada -16 rubl, Estoniyada -15 rubl, Litvada -10 rubl, RSFSRda -9 rubl, Qirg'izistonda -6 rubl miqdorida bo'lgan, bu ko'rsatkich O'zbekistonda -5 rublni tashkil etgan. 1971 yilda esa respublika bu raqamlar 12 rublni tashkil etib,

Ittifoq respublikalariga nisbatan oxirgi o'rinlarda turgan [10].

Bu kabi ma'lumotlarni respublikadagi viloyatlar va tumanlar misolida ko'radigan bo'lsak, Qashqadaryodagi 148 ta jamoa va davlat xo'jaligidan 64 tasida maishiy xizmat uyi mavjud bo'lsa, 21 ta xo'jalikda xizmat ko'rsatishning 1 turi yo'lga qo'yilgan, 13 ta xo'jalikda esa birona ustaxona bo'lmagan [11]. Jizzax viloyatning Oktabr (Zafarobod) va Baxmal tumanlaridagi mavjud maishiy xizmat ko'rsatish ustaxonalari faoliyat uchun noqulay binolarda joylashgan bo'lib, u yerdagi sharoit ustalarning hamda aholining ham jiddiy noroziligiga sabab bo'lgan. Ushbu tumanlarda poyabzallar tikish, kir yuvish, kimyoviy tozalash, uy-ro'zg'or buyumlarini ijaraga berish va jamlangan holda buyurtmalarni qabul qilish punktlari mavjud bo'lmagan [12].

Bu davrda, sovet mamlakati uzra "Sotsialistik" turmush masalasi ko'plab olimlar va tadqiqotchilar tomonidan keng yoritildi. Uni barpo etishda dolzarb omillarga sharh berildi. Shuningdek, sovet hukumatida olimlar tomonidan "Sovetcha turmush tarzi" hamda "Sotsialistik turmush tarzi" so'zlari sinonim sifatida ishlatildi [13].

O'tgan asrning 80-yillar birinchi yarmida O'zbekistonda aholiga maishiy xizmat ko'rsatish tizimi faoliyatini rivojlanishi bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilgan bo'lsada, umumiy holat yuzasidan tizim faoliyati sezilarli darajada ortda bo'ldi. Birgina Jizzax viloyatidagi Arnasoy tumanida 11 ta davlat xo'jaligidan 3 tasida birona maishiy xizmat punkti mavjud bo'lmagan, shulardan 4 tasida faqatgina maishiy xizmatning 1-2 turi bo'yicha aholiga xizmat ko'rsatilgan. Bu borada Zarbdor tumanida 13 ta davlat xo'jaligidan faqatgina 4 tasida 1-2 ta tur bo'yicha xizmat ko'rsatuvchi doimiy maishiy xizmat punktlari tashkil etilgan [14].

Bu kabi holatlar kompartiya Markaziy qo'mitasi rahbariyati tomonidan 1987 yil respublika partiya-xo'jalik faollari bilan bo'lgan uchrashuvda "...servisni qishloq xo'jaligida rivojlanishida katta quloqlik yo'l qo'yilgan. Hozir 20% xo'jaliklar o'z hududlarida maishiy xizmat ko'rsatish uylariga ham,

jamlangan buyurtmalarni qabul qilish punktlariga ham ega emaslar, 49 ta jamoa va davlat xo'jaliklarida aholi ko'chma (harakatlanuvchi, ko'chma) xizmat ko'rsatish turlari bilan ta'minlanmagan" igini qayd etiladi [15].

Respublikada aholiga maishiy xizmat ko'rsatish tizimidagi ba'zi muammolar davriy matbuot nashrlarida ham yoritilib borilgan. Jumladan, 1988 yil "Сельская правда" gazetasida Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumanidagi Cho'michli qishlog'ida istiqomat qiluvchi xotin-qizlar tahririyatga xat yo'llashib, qishloqda birona bolalar bog'chasi, maishiy xizmat ko'rsatish uyi, hammom yoki kino teatr mavjud emasligini, bitta ko'ylak tiktirish uchun tuman markaziga borishga to'g'ri kelishini, ayrimlar qishloqda tug'ilganidan buyon hududda hammom bo'lmaganligi ma'lum qilishgan [16]. Tadqiqotlarda sohadagi muammolar aholi turmushida aks etgani qayd etildi [17].

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, qaramlik va mustabidlik sharoitida aholi turmush-tarzining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan maishiy xizmat muassasalarining rivojlanishi birmuncha sust kechdi. Bu jarayonda ikki xil tendensiya maishiy xizmat sohasini aholi hayotiga kirib borishiga to'sqinlik qildi. Birinchidan, tabiiyki xalqimiz qaramlik sharoitida bo'lsada, o'zining milliy mentaliteti va turmush tarzidan uzoq bo'lgan va majburan singdirishga urinilgan o'zga madaniyat mafkurasini qabul qilmadi. Chunki sovet tuzumi davrida maishiy xizmat muassasalarini keng joriy etishdan maqsad "sotsialistik turmush tarzi"ni tamomila joriy etish bo'lgan edi. Ikkinchidan, maishiy xizmat ko'rsatish tizimida amalga oshirilgan o'zgarishlar aholi talab va ehtiyojlaridan hamda hududlarning mahalliy o'ziga xosligidan kelib chiqmadi, eng muhimi, sohaning infrastrukturasi shakllantirishga va kadrlar tayyorlash bilan bog'liq muammolarga panja ortidan qaraldi. Oqibatda Ittifoq respublikalari orasida mamlakatning maishiy xizmat muassasalari rivojlanish ko'rsatkichlari anchagina past darajaga tushib qoldi. Shunday qilib, ko'zda tutilgan yillarda maishiy xizmat muassasalarining holati anchayin ayanchli va ziddiyatli holatda qolib ketdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Умаров А.Х. Анализ и рациональная организация структуры службы быта. - Ташкент, 1969. -Б. 3.
2. Chjen V.A., Atadjanova X.X.. O'zbekiston mahalliy sanoati 70 yil ichida. – Toshkent:O'zbekiston, 1991. –В. 6.
3. Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана XIX-XX вв. -Ташкент: ФАН, 1986. –Б.48.
4. O'z MDA, R.297- fond, 1-ro'yxat, 282-ish, 74 varaq.
5. O'z MDA, R.297- fond, 1-ro'yxat, 282-ish, 75-76 varaqlar.
6. O'zbekiston SSR Oliy Sovetining vedomostlari, 1966. №9. –В. 21.
7. Исхаков Г.И. Вопросы развития бытового обслуживания населения в Узбекистане. Автореферат ... канд. эконом. наук. –Ташкент, 1976. –Б. 10.
8. Исхаков Г.И. Вопросы развития бытового обслуживания населения в Узбекистане. Автореферат ... канд. эконом. наук. –Ташкент, 1976. –Б. 10.
9. Хашимов Б.Х. Использование рабочей силы в сферы бытового обслуживания Узбекской ССР. Автореф... дисс. канд. эконом. наук.-Ташкент, 1976. – Б.10.
10. Шадиев Р.Х. Сфера обслуживания и уровень жизни населения. -Ташкент: Узбекистан, 1974. –Б.94.
11. Qashqadaryo viloyat Davlat arxivi (QVDA), 535- fond, 1-ro'yxat, 251-ish, 5-6 varaqlar.
12. Jizzax viloyat Davlat arxivi, R.83- fond, 1-ro'yxat, 46-ish, 32 varaq.
13. Бухтий В.В. Пропаганда социалистического образа жизни в печати (на материалах центральных газет 1976-1983 гг.) Автореф. дисс. канд. филолог.наук –Москва, 1984. -211 с. (Электрон. ресурс: www.dissercat.com)
14. JVDA, F-83 fond, 1-ro'yxat, 271-ish,1-2 varaqlar.
15. Хидоятлов М.С. Развитие культуры быта в условиях различных типов сельских поселений. Дисс... канд.филос. наук. - Ташкент, 1989. - Б.133.
16. Как живёте женщины Гузара? (С.Махмудова)// Сельская правда, 4 июня 1988. № 126.
17. Nasirov B. U., Boltaeva M. J. Genesis And Transformation Of The Public Catering System In Uzbekistan During The Soviet Period //Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume. – 2021. – Т. 12. – С. 5834-5841.
18. Насиров Б. XX АСРНИНГ 30-80 ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА УМУМИЙ ОВҚАТЛАНИШ ТИЗИМИ ТАРИХИДАН //ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. – 2022. – Т. 5. – №. 1.
19. Nasirov B. Catering In Uzbekistan From The History Of The System //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2021. – Т. 3. – №. 02. – С. 11-15.
20. Носиров Б. Совет даврида Ўзбекистонда умумий овқатланиш тизими фаолияти хусусида //Взгляд в прошлое. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
21. Насыров Б. У. История деятельности бань в восточных странах //International scientific review. – 2016. – №. 4 (14). – С. 62-66.
22. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.
23. Носиров Б. Механизмы и противоречивое развитие сферы бытового обслуживания в Узбекистане 20-40 годах XX века //Культура. Духовность. Общество. – 2014. – №. 11. – С. 158-163.
24. Носиров Б., Носирова Ф. СИСТЕМА БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: ГЕНЕЗИС И ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН В 60-80 ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА) //Актуальные

- научные исследования в современном мире. – 2017. – №. 1-4. – С. 41-46.
25. Носиров Б. ИЖТИМОЙИ-МАИШИЙ ИНФРАСТРУКТУРАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЭЪТИБОРГА ОЛИНМАГАН ОМИЛЛАР (СОВЕТ ДАВРИДА): Носиров Бунёд, Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент. Мирзо Улуфбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети Жиззах филиали //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 4. – С. 8-12.
26. Nasirov B. HISTORICAL SCIENCES //Главный редактор научно-исследовательского журнала «International scientific review», Вальцев СВ. – 2016. – Т. 4. – С. 61.
27. Nasirov B., Muborak K., Moxina K. ACTIVITY OF CATERING INSTITUTIONS IN UZBEKISTAN AT THE END OF THE 19TH-EARLY 20TH CENTURY: CHANGES AND ATTITUDES //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 230-240.
28. Uralovich N. B. XIZMAT KO 'RSATISH TIZIMIDAGI TRANSFORMATSION JARAYONLAR:(XIX asr oxiri-XX asr boshlarida umumiy ovqatlanish tizimi misolida) //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 359-363.
29. Quvvatov, G. (2023). MOLIVAVIY RESURSLARNING TAHLILI VA UNING KORXONA ISTIQBOLIDAGI ROLI. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(5), 240–247. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss5/%x
30. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. – 2018. – С. 13-17.
31. Sativaldieva D. A., Kuvvatov G. B. FEATURES OF ACCOUNTING FOR INTANGIBLE ASSETS IN THE CONTEXT OF FUNDAMENTAL STRUCTURAL CHANGES IN THE COUNTRY'S ECONOMY //Экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия и развития. – 2018. – С. 156.
32. Quvvatov G., Atamuratov A. R. FEATURES INFORMATION SYSTEM IN ACCOUNTING //International Scientific and Practical Conference World science. – ROST, 2017. – Т. 2. – №. 6. – С. 39-41.
33. STATEMENTS F., CONTENT I. A. O. F. T. NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE.
34. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE //International Finance and Accounting. – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.
35. Golibjon Kuvvatov "Mechanism for Managing Financial Resources of Industrial Complex" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-5 | Issue-5, August 2021, pp.2325-2329, URL: <https://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd46297.pdf>
36. Kuvvatov P. D. G. ECONOMIC SCIENCES //BIOLOGICAL SCIENCES. – 2021. – С. 13.
37. Kuvvatov G. METHODS FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF USE FINANCIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE //Экономика и социум. – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
38. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 199-202. – 2023.